

विकसित भारत 2047 मध्ये महाविद्यालयांचे योगदान

डॉ. वंदना किसन घोडके

सहा.प्रा. इतिहास विभाग, दादा पाटील महाविद्यालय कर्जत, जि.अहिल्यानगर.

Corresponding Author – डॉ. वंदना किसन घोडके

DOI - 10.5281/zenodo.19974546

प्रस्तावना:

भारताने स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजेच 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. या संकल्पनेला “विकसित भारत 2047” असे म्हटले जाते. या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक विकास, सामाजिक समता, तंत्रज्ञान प्रगती, कौशल्य विकास, संशोधन आणि नवोन्मेष यांचा समन्वय आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियेत उच्च शिक्षण संस्था आणि महाविद्यालये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. महाविद्यालये ही केवळ पदवी देणारी संस्था नसून ती ज्ञाननिर्मिती, कौशल्यविकास, संशोधन, सामाजिक परिवर्तन आणि नेतृत्वनिर्मितीची केंद्रे आहेत. त्यामुळे विकसित भारत 2047 या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी महाविद्यालयांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विकसित भारत 2047 ही भारत सरकारची दीर्घकालीन विकास योजना आहे. यामध्ये पुढील प्रमुख उद्दिष्टे समाविष्ट आहेत – आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राष्ट्र निर्माण करणे तंत्रज्ञान व संशोधन क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व प्राप्त करणे सर्वसमावेशक सामाजिक विकास, कौशल्याधारित शिक्षण व रोजगारनिर्मिती, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण. उच्च शिक्षण संस्थांना महत्त्वपूर्ण भूमिका दिली आहे. महाविद्यालये ही समाजाच्या बौद्धिक विकासाची केंद्रे आहेत. ती विद्यार्थ्यांमध्ये पुढील गुण विकसित करतात – वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संशोधनवृत्ती, सामाजिक

जबाबदारी, नेतृत्व क्षमता, नवोन्मेषी विचार महाविद्यालयांमध्ये तयार होणारे विद्यार्थी हे पुढे प्रशासन, उद्योग, शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक क्षेत्रात नेतृत्व करतात, त्यामुळे राष्ट्रनिर्मितीत त्यांचा मोठा वाटा असतो.

विकसित भारतासाठी महाविद्यालयांचे प्रमुख योगदान:

आजच्या काळात रोजगारासाठी केवळ पदवी पुरेशी नसून कौशल्ये (Skills) आवश्यक आहेत. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना खालील कौशल्ये विकसित करून दिली पाहिजेत डिजिटल कौशल्ये, उद्योजकता कौशल्य, संवाद कौशल्य, संशोधन कौशल्य यामुळे विद्यार्थी स्वरोजगार व रोजगारनिर्मिती करू शकतात. महाविद्यालये ही समाजाशी जोडलेली संस्था आहेत. NSS, NCC, आणि विविध विस्तार उपक्रमांद्वारे महाविद्यालये पुढील कार्य करतात – ग्रामविकास, आरोग्य व स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता या उपक्रमांमुळे समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडते. आजच्या काळात डिजिटल शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. महाविद्यालयांनी पुढील गोष्टी विकसित करणे आवश्यक आहे – स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन कोर्सेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा सायन्स शिक्षण

यामुळे विद्यार्थी भविष्यकालीन तंत्रज्ञानासाठी तयार होतात महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांमध्ये स्टार्टअप संस्कृती विकसित करणे आवश्यक आहे. इन्क्युबेशन सेंटर स्टार्टअप प्रशिक्षण, उद्योगांसोबत सहकार्यामुळे युवक नोकरी शोधणारे न राहता नोकरी देणारे बनतील.

महाविद्यालये विद्यार्थ्यांमध्ये पुढील मूल्ये विकसित करतात – देशभक्ती, सामाजिक जबाबदारी, लोकशाही मूल्ये, नेतृत्व क्षमता हे विद्यार्थी पुढे जाऊन जागरूक नागरिक आणि सक्षम नेते बनतात. महाराष्ट्र राज्यात अनेक महाविद्यालये शिक्षण, संशोधन आणि सामाजिक कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार, कौशल्य विकास कार्यक्रम, उद्योग-शिक्षण सहकार्य, सामाजिक जागरूकता मोहिमा अहमदनगर, पुणे, मुंबई आणि इतर जिल्ह्यांतील महाविद्यालये ग्रामीण व शहरी विकासात सक्रिय भूमिका बजावत आहेत.

संशोधनासाठी अपुरी आर्थिक मदत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, उद्योग-शिक्षण दरी, कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांची कमतरता, ग्रामीण भागातील शिक्षणाची मर्यादा संशोधनासाठी अधिक निधी उपलब्ध करणे, उद्योग आणि महाविद्यालय यांच्यात सहकार्य वाढवणे, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम सुरू करणे, डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार करणे स्टार्टअप आणि नवोन्मेष केंद्रे विकसित करणे विकसित भारत 2047 हे भारताचे महत्वाकांक्षी ध्येय आहे. या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी महाविद्यालये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

शिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास, सामाजिक जागरूकता आणि नेतृत्वनिर्मिती या माध्यमातून महाविद्यालये राष्ट्रनिर्मितीत मोठे योगदान देतात. भारत हा मुख्यतः ग्रामीण देश आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास

झाल्याशिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. महाविद्यालये ग्रामीण भागात पुढील प्रकारे योगदान देऊ शकतात – ग्रामस्वच्छता आणि आरोग्य जनजागृती, शाश्वत शेती तंत्रज्ञानाची माहिती, महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता अभियान, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, NSS व विविध विस्तार उपक्रमांद्वारे महाविद्यालये ग्रामविकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

विकसित राष्ट्रासाठी शाश्वत विकास (Sustainable Development) अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यावरणीय संतुलन राखणे हे आजच्या काळातील मोठे आव्हान आहे. महाविद्यालये पुढील उपक्रमांद्वारे पर्यावरण संरक्षणासाठी योगदान देऊ शकतात वृक्षारोपण मोहिमा, जलसंवर्धन प्रकल्प, प्लास्टिक मुक्त परिसर, पर्यावरण शिक्षण, ऊर्जा बचत उपक्रम महाविद्यालयांतील इतिहास, समाजशास्त्र आणि संस्कृती अभ्यास विभाग स्थानिक इतिहासाचा अभ्यास करून समाजाला महत्त्वपूर्ण माहिती देऊ शकतात.

स्थानिक किल्ले, मंदिरे आणि वारसा स्थळांचा अभ्यास, लोकसंस्कृतीचे दस्तऐवजीकरण, स्थानिक स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास, यामुळे सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यास मदत होते. विकसित भारत 2047 साठी महाविद्यालयांनी पुढील दिशेने कार्य करणे आवश्यक आहे संशोधनाधारित शिक्षण, उद्योग-शिक्षण सहकार्य, कौशल्य आणि उद्योजकता विकास, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, सामाजिक जबाबदारी महाविद्यालये ही राष्ट्रनिर्मितीची महत्त्वपूर्ण केंद्रे आहेत. शिक्षण, संशोधन, सामाजिक सेवा, कौशल्य विकास आणि नेतृत्वनिर्मिती यांच्या माध्यमातून महाविद्यालये देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान देतात. विकसित भारत 2047 या संकल्पनेची पूर्तता करण्यासाठी महाविद्यालये, शिक्षक, विद्यार्थी, उद्योग आणि शासन यांचे

सहकार्य अत्यावश्यक आहे. योग्य धोरणे, संशोधन आणि कौशल्याधारित शिक्षण यांच्या साहाय्याने भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनू शकतो.

संदर्भ:

1. Government of India, *National Education Policy 2020*, Ministry of Education, New Delhi.
2. Government of India, *Viksit Bharat 2047 Vision Document*.
3. Tilak, J. B. G., *Higher Education in India*, Sage Publications.
4. Altbach, Philip G., *Global Perspectives on Higher Education*, Johns Hopkins University Press.
5. Agarwal, P., *Indian Higher Education: Envisioning the Future*, Sage Publications.
6. UGC, *Higher Education in India Reports*.
7. Deshpande, S., *Education and Social Change in India*.